

OCTUBRE 2022

02

apre(he)nder TERRITORIOS

REVISTA DE REFLEXIÓN Y ESTUDIOS TERRITORIALES

MIRADAS URBANAS Y APROXIMACIONES TERRITORIALES

COORDINACION GENERAL:

Arq. Flavia Nora Claros Urquieta

COMITÉ EDITORIAL:

Arq. Richard Nelson Mamani Callisaya

Lic. Alfredo Tomas Gil Masais

Lic. Lucero Challapa Pinto

Arq. Isabel Lazcano Ledezma

Arq. Flavia Nora Claros Urquieta

COORDINACIÓN IMPRESIÓN REVISTA

Arq. F. Maritza Quenta Aruquipa

DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACIÓN:

Lic. Ximena S. Gómez S.

Dirrección C / Junín s-0476

Telf.: 4582520 / 4583764

Fax: (591-4)4583183

colegiodearquitectos@gmail.com

whastApp: 69424330

ww.cac.org.bo

INDICE

	Página
PRESENTACIÓN	4
LO TERRITORIAL COMO PROYECTO: <i>Apuntes para repensar la cuestión metropolitana</i> Autor: <i>Andrés Loza Armand Ugon</i>	5
REFLEXIONES SOBRE LA RECIENTE TRAYECTORIA DE LOS PLANIFICADORES COCHABAMBINOS Autor: <i>Sergio Bernabé Lupa</i>	13
ANÁLISIS LEGAL DE LOS ASENTAMIENTOS EN EL PARQUE NACIONAL TUNARI, CASO SACABA Autor: <i>Flavia Nora Claros Urquieta</i>	19
REFLEXIONES PERSONALES SOBRE NUESTRA CIUDAD, NUESTRA ARQUITECTURA, NUESTRO URBANISMO Y NUESTRO COLEGIO Autor: <i>Sergio Vega Ovando</i>	23
COMPLEJIDAD TERRITORIAL Y CIUDADES INTELIGENTES EN BOLIVIA Autor: <i>Javier Adolfo López Terrazas</i>	28

COMPLEJIDAD TERRITORIAL Y CIUDADES INTELIGENTES EN BOLIVIA

Javier Adolfo López Terrazas

El autor es arquitecto, miembro de SEUR y docente de la UMSS

Resumen

El objetivo de este artículo es aclarar el abordaje y la utilización de la perspectiva contemporánea de las ciudades inteligentes (Smart Cities), cuya definición generalmente es orientada al uso, casi exclusivo, a la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), incluso por autoridades municipales, situación alejada del verdadero significado y complejidad territorial. Además, el escrito describe un rápido recorrido, pero esclarecedor, de la historia de esta perspectiva, que hoy parece estar de moda en Latinoamérica y, especialmente, en Bolivia. Como aporte a la construcción local del concepto de ciudades inteligentes, el trabajo también aborda algunos elementos desde la experiencia y criterios de reconocidos académicos bolivianos, no como una propuesta, sino, como contribución para la reflexión y aplicación en territorios urbanos de creciente complejidad e incertidumbre en su desarrollo. En último lugar, el artículo valora esta perspectiva y el potencial de aplicación creativa e innovadora para generar genuinos procesos de desarrollo urbano complejo de ciudades inteligentes bolivianas.

Palabras clave: **Complejidad, ciudades inteligentes, desarrollo urbano, dimensiones, gobierno electrónico**

Abstract

The objective of this article is to clarify the approach and use of the contemporary perspective of Smart Cities, whose definition is generally oriented to the use, almost exclusively, of the use of Information and Communication Technologies (TIC), even by municipal authorities, a situation far from the true meaning and territorial complexity. In addition, the writing describes a quick, but illuminating, tour of the history of this perspective, which today seems to be fashionable in Latin America and, especially, in Bolivia. As a contribution to the local construction of the concept of Smart Cities, the work also addresses some elements from the experience and criteria of renowned Bolivian academics, not as a proposal, but as a contribution for reflection and application in urban territories of increasing complexity and uncertainty. In its development. Lastly, the article values this perspective and the potential for creative and innovative application to generate genuine complex urban development processes for Bolivian Smart Cities.

Key words: **Complexity, Smart Cities, Urban Development, Dimensions, Electronic Government**

Introducción

El documento Política de Ciudades publicado por ONU-Hábitat en el año 2020, en su enunciado inicial indica que fue desarrollado en un proceso participativo amplio y plural, marcado por la celebración de varios eventos y talleres, abordando diversas temáticas, entre ellas, las "ciudades inteligentes", pero, este tema no está desglosado en la propuesta. Sin embargo y al final del documento, en el análisis de priorización de acciones, la "línea estratégica 8: Promover el gobierno electrónico y abierto y la gestión inteligente de las ciudades", es situada en el cuadrante activo, es decir, se encuentra

entre las líneas con alto poder de influencia y poco influenciadas. Por lo tanto, la inclusión de las ciudades inteligentes o Smart Cities (y/o gestión inteligente de ciudades) es un aspecto pendiente dentro el desarrollo urbano y territorial en las ciudades bolivianas. Empero, ¿Qué son y cuáles son las características de las ciudades inteligentes? ¿Gobierno electrónico es sinónimo de ciudad inteligente? ¿Es posible construir o generar una ciudad inteligente en Bolivia?

En relación a las ciudades inteligentes, según Fernando Prado Salmón (El Deber, 13/06/2017), reconocido arquitecto y planificador urbano cruceño, **“un peligro se cierne sobre las ciudades bolivianas siguiendo la moda en Latinoamérica”**, en concreto, dice: “en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra recientemente se ha comenzado a hablar de Smart Cities (ciudades inteligentes), en el entendido implícito que ciudad inteligente es aquella que ha adoptado las últimas tecnologías e innovaciones de la era informática y robótica. Nada raro, que comiencen a aparecer proyectos ediles con ese membrete, pensando que la ciudad inteligente se licita y se compra”. Y, “como somos tan propensos a recibir ciertas innovaciones de manera acrítica, hay el riesgo de que hagamos lo mismo con el concepto de ciudad inteligente y lo usemos a despropósito, obteniendo resultados contrarios a los buscados”.

Ejemplificando lo citado por Prado, en el mes de septiembre de 2017 (Los Tiempos, 12/09/2017), el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y el Ministerio de Gobierno inauguraron la **“Ciudad Inteligente”**, un programa de video vigilancia con 400 cámaras en las calles de la ciudad. El exalcalde José María Leyes informó que este proyecto denominado “Cochabamba Ciudad Segura - Ciudad Inteligente”, demandó una inversión más de 107 millones de Bolivianos y contaría con el C4 (Centro, Comando, Comunicación y Cómputo) que es el cerebro de todo el funcionamiento de las cámaras de video vigilancia —demás está describir el estado actual de los equipos después de la millonaria inversión—. Asimismo en Cochabamba, en el mes de febrero de 2022 (Opinión, 25/02/2022), el alcalde en ejercicio Manfred Reyes Villa, al informar la ejecución presupuestaria de la gestión 2021, celebró el inicio de la “Ciudad Inteligente”, sobre esto, recordó algunos logros y proyectos en la gestión, como, por ejemplo, el hecho de que se empiece a consolidar la idea del “gobierno electrónico mediante la digitalización de diferentes servicios”, igualmente se refirió a la “atención de salud sin largas esperas o trámites administrativos sin filas, además de algunos servicios automatizados o en línea”. Innegablemente, estos ejemplos expresan el concepto limitado y sesgado que tiene la mayoría de la población sobre el significado complejo de ciudad inteligente y, peor aún, de algunos gestores o autoridades municipales.

En el sentido anterior y contrario al imaginario común de la población y autoridades, el II Foro Internacional de Ciudades y Territorios Inteligentes, realizado el 21 de octubre del 2021 en la ciudad de La Paz, estableció al inicio del evento que **“las ciudades y territorios inteligentes promueven un ciclo virtuoso que produce no solo bienestar económico y social, sino también el uso sostenible de recursos con miras a elevar la calidad de vida a largo plazo”**. No obstante, en la conclusión (Declaración de La Paz), los participantes reafirmaron su compromiso orientado a diferentes puntos casi ajenos al eslogan inicial del evento. Las conclusiones fueron: a) Tomar acciones para aprovechar las oportunidades de la transformación digital; b) Impulsar el desarrollo y expansión de infraestructuras y plataformas digitales que favorezcan tanto las capacidades de mejor gestión territorial; c) Implementar los principios de Gobierno Digital y Gobierno Abierto, como herramientas fundamentales de liderazgo y visión de los gobiernos subnacionales; d) Optimizar los trámites y servicios públicos municipales, a través del uso de las TIC; e) Comprender la tecnología como instrumento y herramienta de desarrollo de una gestión más eficiente; f) Aplicar la filosofía de datos abiertos y sus principios, con la finalidad de gobernar a través de la participación, colaboración y transparencia de la gestión local y; g) Generar espacios de diálogo para la integración del país con la comunidad internacional sobre modelos de gestión y desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. En síntesis, esta

contradicción en un mismo evento, expresa la confusión actual sobre esta perspectiva emergente, no se acaba por comprender el concepto integral y complejo de ciudades inteligentes. Al respecto, Fernando Prado (2017) indica lo siguiente: **“La ciudad inteligente no es la ciudad tecnológica o que usa la moderna tecnología, aunque esto es cierto, pero es solo un instrumento, el concepto es mucho más amplio, rico y poco fácil de entender”**.

En el contexto de la experiencia nacional, el Municipio de La Paz es el territorio boliviano con mayor aproximación a definir y construir una ciudad inteligente —por lo menos con primeros pasos—. Desde el año 2016 el gobierno municipal se ha propuesto consolidar un modelo de **“Planificación Integral Inteligente”** para reordenar la ciudad y mejorar la calidad de vida de la población. Uno de los proyectos más importantes ha sido llamado “Centralidades Urbanas”, es un programa que propone crear núcleos urbanos dotados de infraestructura, servicios y áreas de recreación, acordes a su vocación y escala territorial. Según la memoria del programa, “las centralidades son el modelo de desarrollo urbano sostenible y de gestión integral del territorio; son intervenciones de gran escala urbana en las que se desarrollarán modernas infraestructuras, ‘eco-eficientes’ e ‘inteligentes’, promoverán la desconcentración de servicios, la dinamización de zonas, la generación de nuevos espacios de desarrollo social y encuentro entre ciudadanos; reducirán las distancias y los tiempos de desplazamiento por la búsqueda de servicios sociales, administrativos, recreativos, culturales, educativos y hasta laborales” (*Periódico Semanal del GAMLP, Año 4, N° 88, abril de 2017*).

Finalmente y a modo de aclaración sobre el significado de ciudades inteligentes para la comuna paceña, el exdirector municipal de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión (GAMLP), Roberto Zambrana, indicó que “ciudad inteligente no es sólo tecnología, involucra varios aspectos y el más importante es generar bienestar para los ciudadanos; en lo económico, en la convivencia, en su interrelación con el municipio, en los servicios, en la habitabilidad y el medioambiente, entre otros. Todo para un desarrollo en mejores condiciones” (*Página Siete, 16 de julio de 2017*).

Complejidad y Ciudades Inteligentes

La expresión de **“Ciudad Inteligente”** es la traducción y adaptación del término en idioma inglés Smart City. Es un concepto complejo y emergente y, por tanto, sus acepciones en español y en otros idiomas, e incluso en el propio inglés, está sujeta a constante revisión. El concepto de ciudad inteligente es impreciso. No hay una definición única a la cual se pueda acceder y que permita saber exactamente a qué se refiere (*Quintanilla y Gil, 2019*). Es también una expresión muy utilizada, como concepto de marketing (mercadotecnia) en el ámbito empresarial y en relación a políticas de desarrollo, entre otros. Tradicionalmente, el término ha estado asociado al concepto de **“ciudad eficiente”**, haciendo referencia a un tipo de desarrollo urbano basado en la **“sostenibilidad”** (*desarrollo sostenible*) que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el plano económico como en los aspectos sociales y ambientales. Y, recientemente, el concepto ha sido asociado con el pensamiento complejo, Prashant Dhawan (2017) amplía la definición tradicional de ciudad inteligente como la **“ciudad centrada en la vida”** (life centered). Desde esta perspectiva, afirma que la ciudad inteligente es un “sistema complejo”, no es un sistema vivo o biológico, pero tampoco es un sistema mecánico (máquina), algunos la definen como una construcción social, pero y sin embargo, la ciudad es dinámica y funcional como una máquina, también evoluciona, cambia y se adapta como un ser vivo. Asimismo menciona que, la ciudad aprende y expresa una inteligencia colectiva de sus habitantes. Es algo intermedio, con componentes biológicos, físico-mecánicos (dinámicos) y socio-culturales, aquí es donde el concepto de ciudad inteligente sirve para entender, aprender y gestionar la complejidad.

Entonces y según el autor citado, la ciudad es inteligente cuando logra conectar sus partes (dimensiones), para que trabajen de forma coherente e integrada, cuando puede y sabe crecer, aprender, adaptarse, modificarse, etc., es decir, cuando adopta todas las características de la vida, o sea, cuando actúa casi como un "sistema vivo" y cuando crea condiciones para la vida, pero también, cuando actúa como "sistema social" caracterizado por la incertidumbre y contradicciones de comportamiento psicocultural de los individuos, la sociedad y las instituciones. Dentro de este orden de ideas, Fernando Prado (2017), afirma también que "la ciudad inteligente es posible solo si su población es inteligente (ciudadanía inteligente) y, sobre todo, si la gestión urbana lo es. Sin esas condiciones, nos estamos nuevamente engañando".

Retomando el II Foro Internacional de Ciudades y Territorios Inteligentes, citado anteriormente, en una acertada reflexión planteó que la ciudad inteligente es también una "ciudad pensada en valores" y que además puede incorporar las más avanzadas tecnologías. Específicamente, propuso tres criterios: Primero. Una ciudad debe desarrollarse a partir de un código de valores compartido que pone a las personas en el centro; Segundo. Una ciudad es inteligente si tiene un proyecto de futuro o visión, el cual debe basarse en sus activos de excelencia. Toda ciudad tiene una serie de activos de potencialidad, de elementos singulares que se deben usar como palancas o vectores de desarrollo para llegar a un proyecto de desarrollo urbano y; Tercero. Una ciudad es inteligente cuando aprovecha las tecnologías al servicio de la visión. Las autoridades tienen la legitimidad para definir la visión de futuro y las empresas tecnológicas deben sumarse por su esfuerzo con soluciones de digitalización, de transición energética, de movilidad, etc.

Con respecto al tercer criterio, existen algunas aproximaciones que refieren al territorio como elemento integrador de sistemas de innovación y tecnologías dentro de una localidad combinada con creatividad y conocimiento. El desarrollo de una ciudad inteligente implica planeación, es decir, analizar aspectos y situaciones donde las tecnologías de información pueden ser aprovechadas para mejorar y beneficiar al ciudadano, lo que la convierte en un sistema complejo que emerge como estrategia para solucionar los problemas que conllevan el desarrollo urbano (Quintanilla y Gil, 2019).

Por último es conveniente acotar que, en los últimos años se ha generalizado el uso del término "*territorio inteligente*", desde una perspectiva económica es definido como aquellos territorios innovadores, capaces de aprender y construir sus propias ventajas competitivas (no solo comparativas) en relación con su entorno, en el marco de un mundo complejo, global e interrelacionado. Los territorios inteligentes persiguen un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica, cohesión social y sostenibilidad, en términos contemporáneos, los tres aspectos están dentro del concepto europeo de cohesión territorial. En este contexto, resulta atractivo para los ciudadanos, empresarios y trabajadores, pues genera un ambiente con mejor calidad de vida, con mejores servicios y con un ambiente de innovación que incentiva soluciones creativas y genera empleos. De esa manera, las ciudades y territorios inteligentes promueven un ciclo virtuoso que produce no solo bienestar económico y social, sino también, el uso sostenible de recursos con miras a elevar la calidad de vida a largo plazo.

Un poco de historia

Aproximadamente hace 15 años recién se comienza a hablar de ciudades inteligentes, esencialmente porque muchas ciudades en el mundo, principalmente en Europa, entraron en periodos de crisis económicas, los gobiernos locales buscaron reinventar la financiación de su desarrollo para dotar servicios y satisfacer las necesidades de la población, ya no a través de los habituales impuestos, más bien, buscaron formas creativas para ahorrar y ser más eficientes. Por consiguiente, el modelo europeo se expande al mundo, especialmente a los países en desarrollo. La experiencia más conocida fue el

Plan Estratégico de Santander Smart City (España), fue concebido como un instrumento dinámico de gestión que contempló de forma ordenada y coherente objetivos y proyectos estratégicos a desarrollarse por el equipo municipal, en colaboración con otros agentes (privados) del entorno de la ciudad para llegar a los fines deseados y cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía: asegurar la sostenibilidad ambiental, económica y mejora de la calidad de vida.

Existen dos historias en los países que han entrado en la búsqueda de convertirse en ciudades inteligentes: Por una parte, los países desarrollados, denominados ciudades eco-eficientes más preocupados por la deuda intergeneracional, la cuestión de la basura y otros relacionados a la competitividad económica y; por otra parte, los países en desarrollo con ciudades que han introducido como eje de impacto el aspecto social, por ejemplo, la experiencia de Medellín (Colombia) con la incorporación de la "cohesión social" e "inclusión" han buscado, primero, balancear las prioridades y, segundo, dotar de servicios a todos los habitantes, especialmente a los más necesitados.

A pesar de las buenas experiencias y un recorrido de tres lustros, actualmente existen varios tipos o modelos de ciudad inteligente, no hay consenso en cuanto al número o la importancia de los elementos conformantes. El modelo más representativo de gestión de ciudad inteligente es la propuesta de la Universidad de Viena, para ellos, una ciudad es inteligente cuando tiene buen desempeño en seis ámbitos, construida en la combinación "inteligente" de las dotaciones y las actividades de los ciudadanos, independientes y conscientes. Los ámbitos son:

- a) Medio ambiente inteligente. Implica cuidar la naturaleza (agua), manejo de residuos líquidos y sólidos, contaminación, etc.
- b) Movilidad inteligente. Es mejorar el desplazamiento físico y, a la vez, el promover el no desplazamiento físico (movilidad virtual).
- c) Gobierno inteligente. Es una gestión cada vez más electrónico, simplificación de trámites, eliminación a las largas filas, entre otros, pero y fundamentalmente, un gobierno transparente.
- d) Economía inteligente. Es la ciudad que promueve creativamente (y no obstaculiza) el negocio, la innovación, el emprendimiento, etc.
- e) Ciudadano inteligente (personas o sociedad). Es el nivel de estudios, amplitud de mente, participación en la comunidad, aprender idiomas, educación continua, respeto a las normas de convivencia urbana, pluralidad social y étnica, etc.
- f) Hábitat o calidad de vida inteligente. Es la interacción con la ciudad, espacio público, cine, teatro, que ofrece la ciudad como experiencia, como vive el ciudadano, salud, vivienda, cohesión social, etc.

La presencia de la ciudad inteligente en la organización pública implica dos ámbitos de trabajo: 1º Existen ciudades que no llevan el título de "inteligentes", pero son excelentes ejemplos de inteligencia territorial, grandes ciudades como Londres, Montevideo, Medellín, Viena y Barcelona son referentes de este ámbito y; 2º Otras ciudades que tienen el rótulo de inteligentes, tienen visiones fragmentadas de desarrollo que necesitan ser cohesionadas para generar desarrollo.

La "**Rueda de ciudades inteligentes**" (componentes de una Smart City) introducido por Boyd Cohen, se ha convertido en uno de los modelos más citados para las ciudades inteligentes:

Cuadro N° 1
Componentes de la Rueda de Ciudades Inteligentes

EJE	COMPONENTE	INDICADOR
Medio Ambiente	Edificios inteligentes	Edificios con certificación de sustentabilidad
	Gestión de recursos	Consumo de energía eléctrica total Huella de carbono Desechos generales
	Planeamiento urbano	Superficie de áreas verdes por persona
Movilidad	Transporte eficiente	Transporte público limpio
	Acceso Multi Modal	Uso del transporte público
	Infraestructura tecnológica	Información en tiempo real
Gobierno	Servicios en línea	Trámites online Cobertura WiFi
	Infraestructura	Diversidad de sensores Sensores en población
	Gobierno abierto	
Economía	Oportunidad	Nuevos emprendimientos / I+D
	Productividad	PBG per cápita Clústeres TIC
	Conexión local y global	Eventos internacionales realizados en la ciudad
Personas y Sociedad	Integración y cohesión social	Hogares con conexión a internet Índice de Gini
	Educación	Graduados universitarios
	Creatividad	Trabajo en industrias creativas
Hábitat o calidad de vida	Cultura y bienestar	Condiciones de vida Inversión municipal en cultura
	Seguridad	Crímenes
	Salud	Expectativa de vida

Fuente: Elaboración propia con base en Boyd Cohen

Prashant Dhawan (2017), señala que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a través de los Sistemas de Información Territorial (SIT) pueden permitir el mejoramiento del desempeño de los procesos de la administración pública y privada, además el funcionamiento de los sistemas de ciudad, pero hasta ahora no han logrado cambiar las mentes de los ciudadanos y los procesos de las instituciones para que ambos adopten comportamientos responsables y racionales con el consumo de los recursos naturales. Si la aplicación del concepto de ciudad inteligente no logra evitar o mitigar que las ciudades sigan siendo la fuente principal de los problemas sociales y el medio ambiente en el territorio (conflictos socio-ambientales), debe revisarse, modificarse o reemplazarse por uno que sea más realista y eficaz. La actual limitación del concepto de ciudad inteligente es la misma que presenta el concepto de gobierno electrónico: la búsqueda mediante las TIC de la eficiencia en la operación del gobierno, sin abordar las causas de los problemas estructurales de la administración pública y los retos ambientales, sociales y económicos de los territorios.

Por último, en el IV Congreso de Ciudades Inteligentes, realizado en Madrid el 30 y 31 de mayo de 2018, se planteó una propuesta novedosa sobre el entendimiento de ciudad inteligente a partir de una visión integrada y compleja de los diferentes ámbitos de la

ciudad, aprovechando la posibilidad de sinergias. El modelo integrado para la ciudad inteligente tiene tres componentes: a) Agentes. El modelo sitúa a los agentes en el área central, entendiendo que las estructuras de gobernanza son el núcleo de las ciudades y son los ciudadanos inteligentes el punto clave. Los agentes son: Económicos, Sociales, Políticos y del Conocimiento; b) Proyectos. Con el objetivo de sistematizar el enfoque de la complejidad en la ciudad inteligente, muchos autores toman como punto de partida seis dimensiones dentro de un sistema de inteligente: Gobernanza (dimensión transversal y articulada a los agentes), Economía, Medio Ambiente, Movilidad e Infraestructuras, Sociedad, Hábitat y Servicios y; c) Retos. Para comprender los desafíos y tendencias que afectan a la ciudad es fundamental para la definición de un modelo conceptual, ya que su objetivo es hacerles frente. Los retos pueden estar ordenados en 6 grupos: Urbanización Global, Cambio Climático, Nuevos modelos de gobernanza, Polarización Social, Inestabilidad Económica y retos de la Innovación Tecnológica.

¿Buenas prácticas?

En un estudio realizado y publicado en junio de 2017 por la plataforma de investigación de ciudades inteligentes del Centro para la Globalización y la Estrategia del IESE Cities in Motion Business School, ubicó en Latinoamérica a las cinco ciudades más inteligentes: Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Ciudad de México (México), Medellín (Colombia) y Montevideo (Uruguay). Este estudio analizó 79 indicadores que cubren 10 dimensiones de la vida cotidiana. Los datos fueron suministrados por organismos como la Unesco, el Banco Mundial y Euromonitor. Las dimensiones contempladas fueron: capital humano, cohesión social, economía, gestión pública, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación urbana, proyección internacional y tecnología.

A partir del reconocimiento y éxito de varios emprendimientos inteligentes en Latinoamérica, tengan o no la palabra de "inteligente", se ha establecido un extraordinario interés por replicar muchos proyectos urbanos, especialmente de Colombia, Chile y Argentina. En el primer caso, son experiencias e iniciativas forjadas desde una perspectiva social y humana (denominado integral), con el objetivo de generar procesos de desarrollo en barrios periféricos con problemas sociales (pobreza, inseguridad, etc.) y; en el segundo caso, desde una perspectiva económica, se ha logrado reactivar el desarrollo en zonas urbanas con ubicación estratégica. Pero y además, la experiencia chilena está signada por la capacidad de síntesis académica y experiencial de la práctica internacional tanto europea como latinoamericana, asimilada al ámbito urbano con la participación del Estado y las principales universidades. No obstante, la réplica de buenas prácticas, incluso con los mismos promotores o actores técnicos de los proyectos exitosos, en la mayoría de los casos no tuvieron el impacto esperado, los proyectos tuvieron que ser readecuados en fases posteriores al contexto territorial. El ejemplo más representativo de lo citado es el proyecto del Sistema de Transporte tipo BRT en Bogotá denominado "TransMilenio" (2000), fue replicado con el proyecto de Red Metropolitana de Movilidad en Santiago de Chile (Sistema de Transporte Público) denominado "Transantiago", el proyecto diseñado entre el 2002 y 2005 tuvo un fuerte apoyo económico-financiero y técnico para que sea viable, pero después de diez años desde su inauguración el año 2007, todavía presentaba problemas operacionales.

En el caso boliviano, por las particularidades del territorio, las dimensiones o componentes esenciales para sostener un proyecto integrado inteligente, son: dimensión social (a la manera del modelo de Colombia), dimensión económica (importante como en el modelo de Chile) y, como algo propio, dimensión cultural (por la posesión de una población con raíces étnico-culturales) y dimensión ambiental (la vegetación, el agua, entre otros, son vitales para la vida de la población boliviana). Por lo tanto, en Bolivia se necesita un modelo local más allá de los modelos tradicionales o que hayan sido buenas experiencias.

Finalmente, las buenas prácticas en otros contextos, también han mostrado que es importante tener una unidad o comité de ciudad inteligente interno con participación público-privada. Ha sido exitoso la creación de **“laboratorios urbanos”** con participación académica (investigación social, humana, técnica, etc.), son algunos ejemplos: Linq Laboratorio de Innovación de Quito, Laboratorio de Amsterdam City, entre otros. Además, han mostrado ser exitosos el financiamiento mediante asociaciones Público-Privadas y/o Bonos con Premio Social; en el primero, están las asociaciones tipo join venture y las concesiones (construye, opera y transfiere / diseña, construye y opera). En último lugar, también ha sido beneficioso la participación en redes de ciudades inteligentes y en rankings.

Apuntes para la generación de una ciudad inteligente local

La principal experiencia en el ámbito nacional, aunque sea limitada, es el inicio de la construcción de una teoría integral de ciudades inteligentes en el municipio de La Paz. El ex delegado municipal de Ciudad Inteligente del GAMLP, Bernardo Fernández, definió adecuadamente a la ciudad inteligente como **“una ciudad que posee un sistema de mejora continua apoyado en la tecnología (en un sentido amplio: informática, industrial, financiera, etc.) y las industrias creativas (arte, arquitectura, diseño gráfico, música, danza, etc.), ambos para permitir generar mejoras cualitativas y sostenibles en la calidad de vida de sus habitantes”**.

En específico, para Fernández, el poder de los modelos de gestión inteligente debe permitir lo siguiente: 1º Que un proyecto territorial “tradicional” evolucione a un proyecto “inteligente” para generar ganancias en varias dimensiones o ámbitos de inteligencia simultánea y; 2º Ofrecer mecanismos de priorización de la política pública. Ambos requieren para su éxito: Colaboración técnica con el sector privado y la academia, gestión del valor compartido para evitar la **“trampa del proyecto piloto”**, promoción de un entorno innovador y creativo, generación de datos y estadísticas, e intensa comunicación con el ciudadano.

Las políticas públicas pueden ser de tres tipos: 1º **Política “tradicional” planificada (fundamental)**. Atiende las demandas naturales de la población, cada vez mayores (por ejemplo la migración), se debe potenciar con tecnología para reducir costos y facilitar su impacto. La ciudad Renovada versus la Nueva ciudad (por ejemplo la Nueva Santa Cruz); 2º **Políticas “emergentes”** de desarrollo y promoción de clústeres a la manera de Michael Porter. Viejos y nuevos clústeres locales (focos de desarrollo en la ciudad), promoción de inversiones y; 3º **Políticas “inspiracionales”**. Proyectos de “ciudad creativa” y “acupuntura urbana” basados en mapas afectivos. Marketing urbano de ciudad. Ciudades gemelas o hermanas.

En cuanto a la cantidad de dimensiones o componentes a considerar en los modelos de ciudades inteligentes, Boyd Cohen propone seis componentes (Ver Cuadro N° 1). Sin embargo, las dimensiones del desarrollo de una ciudad inteligente pueden ir más allá y relacionarse, por ejemplo, con la propuesta de los 10 capitales de Sergio Boisier (2003): Capital sinérgico, capital económico (a veces llamado capital físico o construido), capital cognitivo, capital simbólico, capital cultural, capital institucional, capital psico-social, capital social, capital cívico y capital humano. El primero actúa como aglutinador y direccionador del resto, sirve de base para construir un proyecto político de desarrollo. Asimismo, Boisier indica que se debe considerar al desarrollo como una emergencia sistémica que tiene que ver con el bienestar espiritual de las personas humanas más que con su bienestar material, es decir, el desarrollo es un estado cuasifinal (nunca final, dado su carácter asintótico) de naturaleza intangible. La puesta en valor del capital sinérgico de un territorio debe terminar por transformar los diversos capitales en un sistema complejo, de manera tal que el desarrollo aparezca como una propiedad emergente del propio sistema.

En el contexto nacional, el modelo del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), vigente en el país desde el año 2016, muestra la integración de cuatro ejes de desarrollo: Humano, económico, territorial-urbano-ambiental e institucional. Entonces, a partir de los capitales de Boisier y los ejes del desarrollo del SPIE, las ocho dimensiones coherentes a los ejes en una ciudad inteligente (López, 2019), pueden ser:

- a) Desarrollo Humano (4 dimensiones: Demográfico o población, social, histórico-cultural y psico-afectivo).
- b) Desarrollo Económico (1 dimensión: Económico-productivo).
- c) Desarrollo Territorial-Urbano-Ambiental (2 dimensiones: Ecológico-ambiental y físico-transformado).
- d) Desarrollo Institucional (1 dimensión: Político-institucional).

Gráfico N° 1: Ciclo de inteligencias en el territorio

Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.smartcities.com

En definitiva, debe comprenderse que la descripción y análisis de las ocho dimensiones generan una interrelación sistémica compleja de tipo transescalar y transdimensional. Y a través de este proceso surgen las inteligencias que son la base de la emergencia del desarrollo territorial. Este ciclo de inteligencias del territorio permite integrar las ocho dimensiones a través de redes, flujos y la interdependencia coevolutiva, logrando el equilibrio y la integralidad del sistema complejo como un ser vivo. Prashant Dhawan (2017), menciona que la inteligencia de un territorio emerge cuando se

realizan las conexiones entre sus dimensiones y eso da origen a la vida y, con ello, ocurren procesos de auto-organización (y/o autopoiésis).

La inteligencia Política-Institucional (remarcada), constituye el factor o capital sinérgico de la rueda o ciclo de inteligencias, no multidimensional o interdimensional, sino transdimensional.

Para finalizar y a manera de propuesta general, se infiere la idea actual de inteligencia 4.0 a la ciudad inteligente como aporte a la planificación del desarrollo urbano. El algoritmo es el siguiente ($DU = I+D+I+i$):

Desarrollo Urbano = Investigación + Desarrollo + Innovación + Inteligencia compartida o colectiva

Investigación, desarrollo e innovación (habitualmente indicado por la expresión I+D+I) es una concepción de reciente aparición en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, además, como superación del anterior concepto de investigación y desarrollo (I+D). Mientras que, el de "desarrollo" es un término proveniente de la economía, y los de "investigación" e "innovación" provienen respectivamente de la ciencia y la tecnología, y su dinámica relación se encuentra en el contexto de la diferenciación entre ciencia pura y ciencia aplicada, cualquiera de ellos es de compleja definición.

Asimismo, la investigación como una indagación original y planificada cuyo objetivo es descubrir nuevos conocimientos y lograr una mayor comprensión del ámbito urbano, e innovación como una actividad cuyo resultado es el avance tecnológico y metodológico en la creación o mejoría sustantiva y creativa de productos o procesos urbanos. Y, al final, la "inteligencia compartida o colectiva" como elemento integrador es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias.

El objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas (inteligencias individuales).

Conclusiones

En primer lugar, es necesario dejar el sesgo de ciudad inteligente como sinónimo de tecnología (TIC), el concepto ya es complejo por sí mismo, la integralidad y complejidad del territorio urbano le otorgan una acepción implícita de sistema complejo.

En segundo lugar, es importante construir un concepto local de ciudad inteligente a partir de una perspectiva transdimensional y transescalar. Se debe evitar las réplicas de proyectos inteligentes exitosos de otros contextos territoriales.

En tercer lugar, es necesario crear instancias institucionales de gestión y académicas universitarias tanto públicas como privadas para conformar Laboratorios Territoriales de ciudades inteligentes en Bolivia. Aunque los datos e información son importantes, es necesario que estas instancias se orienten al análisis y propuestas de carácter innovativo y creativo principalmente.

Y, en cuarto lugar, es prioritario construir un aprendizaje territorial basado en pensar

globalmente y actuar localmente, como también, pensar localmente y actuar globalmente, en un claro sentido de construir una ciudad a partir de una inteligencia colectiva.

Bibliografía

BOISIER, Sergio (2003). El desarrollo en su lugar (El territorio en la sociedad del conocimiento). Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile: GEOlibros

CAPRA, Fritjof (2003). Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo. Barcelona: Editorial Anagrama S.A.

DHAWAN, Prashant (2017). "Are 'smart cities' really smart?". En <https://www.youtube.com/watch?v=doVRMBPUOhA&ab_channel=TEDxTalks>

FERNÁNDEZ, Bernardo (2017). "Ciudades inteligentes". En Seminario Internacional "Desarrollo Productivo, Justicia Social y Sostenibilidad Ambiental" realizado entre el 19 y 21 de septiembre de 2017 en la ciudad de La Paz-Bolivia y patrocinado por Universidad Católica Boliviana

FERNÁNDEZ, Victoria (2018). "Ciudad inteligente y visión integrada: Barcelona, Milán y Viena". Comunicación presentada al IV Congreso de Ciudades Inteligentes (Madrid, 30 y 31 de mayo de 2018)

LÓPEZ, Javier (2019). Desarrollo Urbano Complejo. Del proyecto territorial al plan territorial para Vivir Bien. Cochabamba: Imprenta Universitaria, UMSS

PRADO, Fernando (2017). "Ciudad inteligente no es solo tecnología". Entrevista en El Deber, Santa Cruz de la Sierra (13-06-2017)

QUINTANILLA, Gabriela y GIL, José Ramón (2019). "Propuesta de Modelo Integral para el entendimiento y desarrollo de ciudades Inteligentes". En Revista Espacios Públicos, volumen 22, número 55. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México

SOCIEDAD DE ESTUDIOS URBANO REGIONALES

La arquitectura del paisaje siempre ha mostrado el deseo de aumentar y conservar la belleza del entorno en que el ser humano desarrolla su existencia, pone en valor la identidad geográfica de cada lugar, convirtiéndose el paisaje en un documento histórico que nos propone una identificación y nos induce a pensar que ha habido interacción humana en determinado sitio, nos habla del desarrollo económico, de los cambios de mentalidad, de la evolución ambiental que ha tenido un lugar por estar relacionado directamente con la calidad de vida y la identidad cultural.

**COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE COCHABAMBA**

www.cac.com.bo

Dirección C / Junín s-0476 Telf.: 4583764 / 4582520
colegiodearquitectos@gmail.com

WhatsApp: 69424330

